

प्रेमचंद की कहानियों के हिंदी-उर्दू पाठ का तुलनात्मक अध्ययन

○ आशुतोष पार्थेश्वर

प्रेमचंद ने अपनी रचना-यात्रा के आरंभ में ही यह तय कर लिया था कि वे उर्दू और हिंदी, दोनों भाषाओं में लिखेंगे। यह सही है कि उर्दू उनकी 'पहली पसंद' थी पर हिंदी भी उनके लिए अपरिचित या नई भाषा न थी। उनकी उर्दू यदि आरंभ से ही प्रौढ़, परिमार्जित एवं प्रवहमान थी तो उनकी आरंभिक हिंदी का ठेठपन और देशज स्वभाव भी कम आकर्षक नहीं था। उनकी आरंभिक हिंदी का स्वभाव पहचानने के लिए 1907 में प्रकाशित उपन्यास 'प्रेमा' को देखना चाहिए। यह 1904 में प्रकाशित उर्दू उपन्यास 'हमखुर्मा-व-हमसवाब' का हिंदी रूप है और प्रेमचंद की पहली हिंदी कृति है। उपन्यास के उर्दू और हिंदी पाठ की तुलना करें तो हिंदी रूप अधिक रोचक एवं सफल जान पड़ता है। इसे उर्दू पाठ के अनुवाद के बजाय नए सिरे से लिखा हुआ कहना अधिक उचित है। 'प्रेमा' के ज़रिए प्रेमचंद ने हिंदी पाठकों के बीच पहुँचने की तैयारी कर ली थी। उर्दू में बनती हुई पहचान के साथ वे अब हिंदी में सक्रिय होना चाहते थे। किंतु, उनका यह उत्साह पहले प्रयास में ही तब फीका पड़ गया जब 'प्रेमा' को हिंदी में स्वीकृति के स्थान पर लानत-मलामत का सामना करना पड़ा। 'प्रेमा' अपने समय में एक क्रांतिकारी हस्तक्षेप की तरह था। विधवा विवाह को केंद्र में रखकर यह उपन्यास सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं और गलित मान्यताओं पर तीखा प्रहार करता है। सवर्ण हिंदू मानस की विभिन्न व्याख्याओं और विश्वासों को यह उपन्यास बहुत निमर्मता से नकारता है। उर्दू में यह उपन्यास पर्याप्त सफल हो चुका था।¹ किंतु, हिंदी में इसका वैसा स्वागत न हुआ। 'हिंदी प्रदीप' के जुलाई 1907 में इसकी समीक्षा करते हुए कहा गया, "प्रेमा-एक उपन्यास..... दो विधवाओं के विवाह का प्रस्ताव इसमें है। लिखनेवाले ने तो अपने समय में विधवा विवाह के अनुमोदन में इसे लिखा है पर सो नहीं विधवा विवाह की जीट इससे भले ही उड़ती है। इंडियन प्रेस के मालिक को चाहिए कि ऐसी पुस्तक न छपा करे।"² हिंदी की एक स्थापित और प्रसिद्ध पत्रिका की ऐसी प्रतिक्रिया कोई अकेली नहीं रही होगी! इस प्रतिक्रिया का प्रभाव ऐसा पड़ा कि प्रेमचंद ने हिंदी में स्वयं को आगे प्रकाशित कराने से रोक लिया। और, फिर एक अरसे बाद जब वे गणेश शंकर विद्यार्थी, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, दशरथ प्रसाद द्विवेदी आदि के संपर्क में आए तो हिंदी लेखन के लिए सक्रिय हुए।

1914 के अक्टूबर में 'प्रताप' के विजयादशमी अंक में प्रकाशित 'परीक्षा' कहानी के ज़रिए हिंदी में प्रेमचंद का पुनरागमन हुआ। इसके एक साल बाद 'सरस्वती' के दिसंबर 1915 में उनकी दूसरी हिंदी कहानी 'सौत' प्रकाशित हुई। 'सरस्वती' में ही जून 1916 के अंक में उनकी तीसरी हिंदी कहानी 'पंच परमेश्वर' और जुलाई 1917 के अंक में चौथी कहानी 'ईश्वरीय न्याय' छपी। ये कहानियाँ केवल हिंदी में नहीं, उर्दू में भी छपीं और लगभग साथ-साथ छपीं।

1917 के मध्य में उनका पहला कहानी संकलन 'सप्तसरोज' प्रकाशित हुआ। 'सप्तसरोज' में कुल सात कहानियाँ थीं—बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश, परीक्षा। इनमें से तीन कहानियाँ—बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा और उपदेश, उर्दू में पहले छप चुकी थीं और इस संकलन के ज़रिए पहली बार हिंदी में आईं। 'सप्तसरोज' की भूमिका में मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने प्रेमचंद के हिंदी लेखन का स्वागत करते हुए लिखा, “उर्दू संसार के हिंदू महारथियों में प्रेमचंदजी का स्थान बहुत ऊँचा है। अनेक नामों से आपकी पुस्तकें उर्दू संसार की शोभा बढ़ा रही हैं। उर्दू पत्रों ने आपकी रचनाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है।

हर्ष की बात है कि मातृभाषा हिंदी ने कुछ दिनों से आपके चित्त को आकर्षित किया है। प्रेमचंद जी ने पूजनार्थ नागरी मंदिर में प्रवेश किया है और माता ने हृदय लगाकर अपने इस यशशाली प्रेमपुत्र को अपनाया है। इन प्रतिभाशाली लेखक महानुभाव ने इतनी जल्दी हिंदी संसार में इतना नाम कर लिया है कि आश्चर्य होता है। आपकी कहानियाँ हिंदी संसार में अनूठी चीज़ हैं। हिंदी पत्र-पत्रिकाएँ आपके लेखों के लिए लालायित रहती हैं।”⁴

'सरस्वती' में इसका परिचय देते हुए लिखा गया, “प्रेमचंद जी के नाम से 'सरस्वती' के पाठक अपरिचित नहीं हैं। आपकी लिखी कितनी ही कहानियाँ 'सरस्वती' में निकल चुकी हैं। आपकी भाषा सरल, बोलचाल की और मुहावरेदार होती है। अब तक आप उर्दू में ही अपने विचार प्रकट करते थे। अब कुछ दिनों से आपने हिंदी को अपनाया है। आपकी लिखी हुई सात कहानियों का संग्रह इस पुस्तक में है। 'सौत', 'सज्जनता का दंड' और 'पंच परमेश्वर' ये तीन कहानियाँ सरस्वती की पिछली संख्याओं में निकल चुकी हैं। कहानियों में स्वाभाविकता भी है और उनसे कुछ-न-कुछ शिक्षा भी मिलती है। मनोरंजन भी खूब होता है। पुस्तक पढ़ने लायक है।”⁵

'सप्तसरोज' का स्वागत 'प्रताप' ने भी किया, “उर्दू के प्रसिद्ध आख्यायिका लेखक श्रीयुत् प्रेमचंद अब हिंदी में भी लिखने लगे हैं। उनकी सात उत्तमोत्तम आख्यायिकाओं का यह संग्रह है। पुस्तक की भाषा में प्रसाद गुण बरसा पड़ता है, फिर कुछ-न-कुछ शिक्षा लिए हुए ये आख्यायिकाएँ पढ़ने ही योग्य हैं।”⁶

प्रेमचंद का 'उर्दूदाँ' होना उपर्युक्त तीनों उद्धरण में उल्लिखित है। उर्दू की प्रसिद्धि और स्वीकार्यता के साथ अब हिंदी में उनका पुनरागमन हो रहा था। स्पष्ट है कि 'प्रेमा' के प्रकाशन के दशक भर बाद हिंदी में उनके लिए स्थितियाँ अनुकूल बन रही थीं। यह स्वीकार्यता और अनुकूलता ही है कि 1917 में उनका दूसरा हिंदी कहानी संकलन 'नवनिधि' भी प्रकाशित हुआ, जिसमें नौ कहानियाँ थीं—राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा। ये सभी कहानियाँ पहले उर्दू में प्रकाशित हो चुकी थीं। हिंदी के पाठकों के बीच पहुँचने का उनका आकर्षण इतना प्रबल था कि 'सेवासदन' उर्दू में लिखे जाने के बावजूद पहले हिंदी में प्रकाशित हुआ।

प्रेमचंद अपनी रचनाओं को दोनों भाषाओं में लाने के लिए अब फिर से तैयार थे। शोधकर्ताओं और आलोचकों में इस दौर में हिंदी पर उनके अधिकार या उनकी तैयारी के संबंध में कई तरह के विचार प्रचलित रहे हैं। कुछ यह मानते हैं कि 1914-15 तक प्रेमचंद को हिंदी आती ही नहीं थी तो कुछ का मानना है कि जब प्रेमचंद हिंदी में आ गए तो उर्दू से उनका नाता टूट गया और वे पूरी तरह हिंदी के ही होकर रह गए।⁷ आदि-आदि। ऐसे विचार प्रायः तथ्यहीन हैं। प्रेमचंद-साहित्य के एक प्रमुख अध्येता

जाफ़र रज़ा के अनुसार भी प्रेमचंद को आरंभिक दौर में हिंदी नहीं आती थी। प्रेमचंद के हिंदी लेखन या हिंदी पर उनके अधिकार के विषय में जाफ़र रज़ा के मत को हम बिंदुवार निम्न रूप में देख सकते हैं :

- (क) 1914 के पूर्व प्रेमचंद की किसी हिंदी रचना का प्रमाण नहीं मिलता।⁸
- (ख) आरंभ में प्रेमचंद का हिंदी पर अधिकार नहीं था और 'प्रेमा' उनके द्वारा रूपांतरित नहीं है।⁹
- (ग) जो कहानियाँ पहले उर्दू में छपीं और बाद में हिंदी में, वे तो उर्दू की हैं ही, जो पहले हिंदी में छपीं; वे भी विवादग्रस्त हैं कि प्रेमचंद ने उन्हें पहले हिंदी में लिखा या उर्दू में।¹⁰
- (घ) उर्दू में छपी कुछ रचनाओं के अनुवाद प्रेमचंद ने स्वयं किए होंगे। अधिकांश के अनुवाद उन्होंने दूसरों से करवाए।¹¹
- (ङ) प्रेमचंद आर्थिक कारणों से उर्दू में लिखने के बावजूद रचनाओं को हिंदी में पहले छपवाते थे।¹²
- (च) उर्दू पत्रिकाओं से उन्हें कम आर्थिक लाभ न था।¹³
- (छ) जीवन के अंतिम वर्षों में ही प्रेमचंद ने सीधे हिंदी में कहानियाँ लिखीं।¹⁴

अगर बिंदुवार देखें तो पहले दोनों मत निराधार एवं भ्रामक हैं। जिस तरह से ये मानना कि हिंदी में लिखना शुरू करने के बाद प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना छोड़ दिया, बिलकुल तथ्यहीन है; उसी तरह यह कहना कि प्रेमचंद जब हिंदी नहीं लिख रहे थे तब वे हिंदी से अनभिज्ञ थे, उन्हें हिंदी आती ही नहीं थी, गोया हिंदी उनके लिए पराए लोक की भाषा थी; पूरी तरह ग़लत है। इस संदर्भ में 'प्रेमा' का उल्लेख पूर्व में किया गया है।

तीसरे बिंदु के संबंध में कुछ निर्णयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसमें तथ्य से अधिक संभावना का पुट है। हिंदी में पहले छपनेवाली कहानी को पहले उर्दू में लिखा माना जाए और यह निश्चित किया जाए कि वे कहानियाँ आर्थिक कारणों से हिंदी में छपने के बाद उर्दू में आईं, तो इसे स्वीकारने से पहले दोनों भाषाओं में कहानियों के प्रकाशन के अंतराल को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदी में प्रकाशित कई कहानियाँ, उर्दू में महीने-दो महीने के अंतराल पर और कई बार साथ-साथ प्रकाशित हुईं। जैसे—पंच परमेश्वर; यह हिंदी में 'सरस्वती' के जून 1916 के अंक में और उर्दू में मई-जून 1916 के संयुक्तांक में प्रकाशित हुई। यानी, एक साथ। इसी तरह 'विषम समस्या' कहानी को देखें; यह हिंदी में जनवरी 1921 में प्रकाशित हुई और उर्दू में मार्च 1921 में। यानी, लगभग एक साथ। इसी तरह कई ऐसी कहानियाँ हैं जो हिंदी में प्रकाशित होने के एक वर्ष के अंदर उर्दू में आईं। इन कहानियों के विषय में जाफ़र रज़ा साहब यह क़यास लगा सकते हैं कि ये पहले उर्दू में लिखी गई होंगी। कुछ कहानियों के लिए यह सच हो सकता है किंतु सभी कहानियों के लिए इसे सच मानना उचित नहीं है। कुछ कहानियाँ कई वर्षों के बाद उर्दू में प्रकाशित हुईं, उनके लिए उपर्युक्त संभावना का कोई आधार नहीं है। चौथे बिंदु के प्रसंग में उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद ने रचनाओं के अनुवाद में दूसरों की सहायता ली, किंतु इसका कोई निश्चित आँकड़ा उपलब्ध नहीं है। और, 'अधिकांश' को दूसरों से करवाया मानना उचित नहीं है। पाँचवें और छठे बिंदु परस्पर विरोधी हैं। सातवें बिंदु की मूल मंशा यह साबित करना है कि प्रेमचंद ने यदि सीधे हिंदी में लिखा तो जीवन के अंतिम दिनों में ही लिखा। जबकि प्रेमचंद के पत्रों से सावधानी पूर्वक गुजरें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी कई रचनाएँ लगभग एक समय हिंदी और उर्दू में लिखी हुई हैं और छपी भी हैं। प्रसंगवश, प्रेमचंद के पत्रों से कुछ उद्धरणों को देखना अनुचित न होगा, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं का भाषांतरण स्वयं किया और इसमें दूसरों की सहायता भी ली।

साथ ही कई बार उनकी अनुमति या सहमति के बिना पत्रिकाओं ने अपने स्तर से भी कहानियों का रूपांतरण करवा लिया। और, यह विशेषकर हिंदी से उर्दू रूपांतरण में हुआ। कुछ उद्धरण देखे जा सकते हैं :

हिंदी तरजुमे के लिए कई जगह से इसरार हुआ है और मैं खुद ही इस काम को हाथ में लूँगा। अब हिंदी लिखने की मशक़ कर रहा हूँ।¹⁵ (दयानारायण निगम को 1 सितंबर 1915 को लिखे पत्र में)

क़िस्से लिख रहा हूँ। ज्यों ही तैयार हो गए भेजूँगा। अभी तक हिंदी मजमूआ तैयार नहीं हुआ है। यह क़िस्से पहले पहल हिंदी में निकलेंगे। इसके बाद उर्दू में भी। अभी इन्हें छाप देने से इनका नयापन जाता रहेगा। कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी और कहानियाँ भी तर्जुमा करके छापाँ।¹⁶ (दयानारायण निगम को 24 नवंबर 1915 को लिखे पत्र में)

डलहौजी तो मैं उर्दू और हिंदी दोनों खतों में एजुकेशनल गज़ट में ग़ालिबन 15 दिन होते हैं, रवाना कर चुका। क़िस्सा तैयार है। कल या परसो तक ज़रूर बिल भेज दूँगा। नागरी प्रचारिणी में ज़राफ़त पर एक बहुत आलिमाना मज़मून छपा है। तर्जुमा है। कहिए तो ज़माना के लिए कुछ नए उनवान से इसी पर लिख दूँ।¹⁷ (दयानारायण निगम को 16 दिसंबर 1915 को लिखे पत्र में)

ज़माना के लिए एक मज़मून लिखा था। उसका हिंदी तर्जुमा कलकत्ते के एक रिसाले में निकला था। मैंने मज़मून साफ़ किया मगर हिंदी में निकलने के तीसरे ही दिन उसका तर्जुमा लाहौर के प्रताप में नज़र आया। इसलिए उस क़िस्से को न भेज सका। संदूक़ में साफ़ किया हुआ पड़ा है। हालाँकि लाहौरी तर्जुमा बिलकुल भद्दा है मगर क़िस्सा तो वही है। अब कुछ और लिखूँगा।¹⁸ (दयानारायण निगम को 1 अक्टूबर 1922 को लिखे पत्र में)

सैरे-दरवेश का तर्जुमा अनक़रीब ख़त्म होनेवाला है। तब इसे वापस कर दूँ। अब सोज़े-वतन की ज़रूरत है। उसमें से दो तीन कहानियाँ लूँगा।¹⁹ (दयानारायण निगम को 25 अगस्त 1923 को लिखे पत्र में)

मिर्ज़ा जाफ़र अली खाँ साहब ने अगर कुछ तरमीमात की हैं तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। वाक़या यह है कि मैंने हिंदी से खुद तर्जुमा नहीं किया है। मेरे एक नार्मल स्कूल के दोस्त मुंशी मुनीर हैदर साहब क़ुरैशी हैं, उन्हीं से करा लिया है। अब बक़िया हिस्सों का तर्जुमा मैं खुद करूँगा। तब जो ख़ामियाँ होंगी वह ज़रूर निकाल दूँगा। ज़बान के लिहाज़ से किसी को हर्फ़गीरी का मौक़ा न दूँगा।²⁰ (दयानारायण निगम को 2 अगस्त 1924 को लिखे पत्र में)

फूलों की डाली यदि आपने देख ली हो तो कृपया उसे प्रेस में देने के लिए भेज दें। यदि अभी समाप्त न हुई हो तो सूचित करें कि कब तक भेज सकेंगे, और यदि अवकाश न हो तो कृपया लिखें, ताकि मैं ही टेढ़ा-सीधा देख-दाख़कर अलग करूँ। इस कष्ट के लिए क्षमा प्रदान कीजिए।²¹ (शिवपूजन सहाय को 2 जनवरी 1925 को लिखे पत्र में)

मुझे तो आप भूल ही गए। लीजिए जिस पुस्तक पर आपने कई महीने दिमागरेज़ी की थी वह आपका एहसान अदा करती हुई आपकी ख़िदमत में जाती है और आपसे विनती करती है कि मुझे दो-चार घंटों के लिए एकांत का समय दीजिए और तब आप मेरी निसबत जो राय कायम करें वह अपनी मनोहर भाषा में कह दीजिए।²² (शिवपूजन सहाय को 22 फरवरी 1925 को लिखे पत्र में)

पंजाब का एक पब्लिशर मेरी कहानी का मजमूआ शायब करना चाहता है। मुझे याद नहीं आता कि प्रेम बत्तीसी के बाद मेरी कौन-कौन कहानियाँ कहाँ-कहाँ शायब हुईं। चंद कहानियाँ तो लाहौर के

हजारदास्ताँ में निकली थीं। एक हुमायूँ में शायी हुई थीं एक हमदर्द में हाल में निकली जो मुझे याद है। मुमकिन है एकाध और निकली हों जिसकी मुझे इस वक्त याद नहीं। शायद नौबहार वालों ने दो का तर्जुमा किया था। पंजाबी अखबारों ने भी मुमकिन है कुछ कहानियों के तर्जुमे कर डाले हों।²³ (दयानारायण निगम को 5 अगस्त 1925 को लिखे पत्र में)

दर्स का हिंदी तर्जुमा कर लूँ तो भेजूँ। अभी तीन-चार दिन की कसर है। हज़रत सेहर ने 'रंगभूमि' का उर्दू तर्जुमा कर दिया, मगर मुआवज़ा हिंदी सफ़हात पर आठ आना फ़ी सफ़ा माँगते हैं, यानी कुल चार सौ पैसठ रुपए। मुझे कुल किताब के 600 रुपए मिल जाएँगे तो मैं समझूँगा मैंने तीर मारा।²⁴ (दयानारायण निगम को अगस्त 1925 के प्रथम सप्ताह में लिखे पत्र में)

यहाँ प्रेम बत्तीसी दोम रखी हुई थी। कोई उठा ले गया। अगर आप इतनी इनायत करें कि हिस्सा दोम के मज़ामीन की फ़ेहरिस्त नक़ल करवा के भेज दें तो ऐन एहसान हो। मैं कुछ हिंदी कहानियों का तर्जुमा करके पंजाब के एक पब्लिशर पिंडीदास को भेजना चाहता हूँ। डरता हूँ कि कहीं वही मज़ामीन न आ जाएँ जो हिस्सा दोम में निकल चुके हैं। हिस्सा अव्वल मेरे पास मौजूद है। सिर्फ़ जिल्द दोम की फ़ेहरिस्त की ज़रूरत है। परसों तक मुझे फ़ेहरिस्त मिल जाएगी तो मैं इक़बाल वर्मा साहब को मज़ामीन की फ़ेहरिस्त लिख भेजूँगा। जो उर्दू में है। मसनवी भी भेजनी है।²⁵ (दयानारायण निगम को 22 अगस्त 1925 के पत्र में)

हज़रत सेहर को मैंने 200 रुपया देना तय कर लिया। वह राज़ी भी हो गए। अगर वह राज़ी हों तो गोश-ए-आफ़ियत भी उनसे पूरा करवा लूँगा और कुछ नई कहानियों का तर्जुमा भी।²⁶ (दयानारायण निगम को अगस्त के पहले सप्ताह में लिखे पत्र में)

मेरा इरादा हो रहा है कि अपने सवानही मज़ामीन का हिंदी तर्जुमा शायी करूँ। क़रीबन सभी सवानेहउमरियाँ मैंने 'ज़माना' में ही लिखी है। मेरे पास 'ज़माना' का कोई फ़ाइल नहीं। क्या यह हो सकता है कि आप मेरे पास एक एक जिल्द भेजते जाएँ और मैं उसका तर्जुमा करा के लौटाता जाऊँ। या एक दूसरी सूत्र यह है कि जगमोहन जी दीक्षित से कहूँ कि वह आपके यहाँ से फ़ाइल लेकर मज़ामीन का तर्जुमा करके मेरे पास भेजते जाएँ।²⁷ (दयानारायण निगम को 27 मार्च 1926 को लिखे पत्र में)

मुझे उम्मीद है आपने ड्रामे के मुसव्वदे की तकमील कर दी होगी। ख़याल कीजिए, साल भर से ज़ायद हो गया। इस काम में मैं और बाबू हरप्रसाद सक्सेना दोनों ही शरीक थे।²⁸ (दयानारायण निगम को 10 अप्रैल 1932 को लिखे पत्र में)

मैंने मैनेजर हंस को ताकीद कर दी है कि जब मेरा अफ़साना छपे वह उसका प्रूफ़ ज़माना को भेज दिया करें और हंस में लिख दिया करें। उर्दू तर्जुमे का हक़ ज़माना के लिए महफूज। साल में पाँच छह से ज़ाइद नहीं लिखता। हाँ सहर साहब इस काम के लिए बहुत मौजू हैं।²⁹ (दयानारायण निगम को 25 जून 1934 को लिखे पत्र से)

पत्रों के अतिरिक्त भी ऐसे संदर्भ मिलते हैं :

प्रेमचंद ने 'शाहकार' के मई 1936 अंक में लिखा है, "मैंने जो कुछ कहा हस्बे-ज़रूरत पहले हिंदी में लिखा, मगर दोनों ज़बानों में लिखा और आज ऐसी एक लाइन भी नहीं है, जो उर्दू और हिंदी में न हो।"³⁰

इसी तरह मोहम्मद आक़िल ने 'प्रेमचंद-स्मृति' में प्रेमचंद को यह कहते हुए उद्धृत किया है, "कभी मैं उर्दू में पहले लिखता हूँ और उसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ और कभी हिंदी में लिखता हूँ और

बाद में उनका उर्दू में तर्जुमा करके शायी कराता हूँ।”³¹

‘प्रेमचंद-स्मृति’ में ही प्रेमचंद के शिष्य मंजूरल हक ‘कलीम’ ने लिखा है कि “उस जमाने में (जुलाई 1916 से मई 1918) में जितनी कहानियाँ लिखी गईं और पत्रिकाओं में भेजी गईं लगभग सब की सब मेरी साफ की हुई थीं।”³²

जाफ़र रज़ा ने भी अपनी पुस्तक ‘प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार’ में ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख किया है, “एक अन्य शिष्य मुंशी मुनीर हैदर ‘बेबाक’ माहुली ने, जो प्रेमचंद के सहयोगी भी रह चुके थे, प्रोफ़ेसर एहतेशाम हुसेन से कहा कि उन्होंने प्रेमचंद की कई ऐसी उर्दू कहानियों के अनुवाद हिंदी में किए थे, जो बाद में प्रेमचंद की हिंदी रचना के रूप में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं।”³³

ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट है कि रूपांतरण का कार्य प्रेमचंद स्वयं करते थे और इसमें दूसरों की सहायता भी लेते थे। पर, कुछेक रचनाओं को छोड़कर, यह पहचान करना असंभव है कि किस कहानी का रूपांतरण प्रेमचंद ने किया है और किसका उन्होंने किसी दूसरे से करवाया है।

प्रेमचंद-साहित्य के एक अन्य प्रमुख अध्येता शैलेश जैदी प्रेमचंद के हिंदी-उर्दू लेखन, मौलिकता बनाम अनुवाद आदि विषयों पर विचार करते हुए लिखते हैं कि, “हिंदी में प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह ‘सप्तसरोज’ 1917 में हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। किंतु इस संग्रह की ‘सौत’ कहानी को छोड़कर शेष छह कहानियाँ उर्दू मूल से रूपांतरित की गईं थीं। यह रूपांतरण मन्नन द्विवेदी गजपुरी की सहायता से किया गया था।”³⁴

मन्नन द्विवेदी द्वारा लिखित ‘सप्तसरोज’ की भूमिका का अंश पूर्व में उद्धृत है। उक्त भूमिका में जिस प्रकार से प्रेमचंद के हिंदी लेखन का स्वागत है, वह इस तरह के किसी भी कयास को निराधार सिद्ध करता है। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि शैलेश जैदी ने यही कयास ‘सौत’ कहानी के लिए क्यों नहीं किया? उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि ‘सौत’ भी मूलतः उर्दू में लिखित है और बाद में हिंदी में रूपांतरित। दरअसल ‘सौत’ कहानी के संबंध में अब तक प्राप्त सूचना यही रही है कि यह ‘सरस्वती’ में दिसंबर 1915 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। उर्दू में यह हिंदी से रूपांतरित होकर पहली बार 1920 में प्रकाशित ‘प्रेम बत्तीसी’ के पहले खंड में संकलित हुई थी। किसी उर्दू पत्रिका में इसके प्रकाशित होने की सूचना अनुपलब्ध थी। जबकि ‘सौत’ कहानी उर्दू में हिंदी के साथ ही दिसंबर 1915 में ‘जख़ीरा’ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।³⁵ स्पष्ट है कि तथ्यात्मक अनुपलब्धता से इस प्रकार के कयासों को जन्म देकर किसी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता।

शैलेश जैदी यह मानते हैं कि, “प्रेम पूर्णिमा के प्रकाशन तक प्रेमचंद को हिंदी लिखने का पर्याप्त अभ्यास हो चुका था, हिंदी में मौलिक लेखन की क्षमता उनमें न केवल पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, अपितु उन्होंने अपनी शैली की पहचान भी बना ली थी। इस संग्रह की अनूदित कहानियों को ध्यानपूर्वक देखने से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि या तो यह अनुवाद लेखक ने स्वयं किए हैं या किसी से अपनी देख-रेख में कराए हैं। संग्रह में संकलित कहानियों की बुनावट और अभिव्यक्ति में अपेक्षित काट-छाँट और संशोधन की प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है। कहानियों के उर्दू पाठ जहाँ मुस्लिम पाठकों की रुचि को सामने रखकर तैयार किए गए हैं, वहीं हिंदी पाठ में हिंदू पाठकों की रुचि का ध्यान रखा गया है।”³⁶

‘प्रेम पूर्णिमा’ का प्रकाशन दिसंबर 1919 में हुआ था। इसमें कुल पंद्रह कहानियाँ थीं—ईश्वरीय न्याय, शंखनाद, खून सफ़ेद, ग़रीब की हाय, दो भाई, बेटी का धन, धर्म संकट, दुर्गा का मंदिर, सेवा

मार्ग, शिकारी राजकुमार, बलिदान, बोध, सचाई का उपहार, ज्वालामुखी, महातीर्थ। इन पंद्रह कहानियों में एक कहानी 'सचाई का उपहार' अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल हिंदी में प्रकाशित है। हिंदी में भी 'प्रेम पूर्णिमा' से पूर्व किसी पत्रिका प्रकाशित होने की सूचना उपलब्ध नहीं है। दो कहानियाँ—बलिदान और बोध, पहले हिंदी में प्रकाशित हुईं; तत्पश्चात् उर्दू में। एक कहानी 'ईश्वरीय न्याय' हिंदी और उर्दू, दोनों में साथ-साथ प्रकाशित हुई। शेष ग्यारह कहानियाँ पहले उर्दू में प्रकाशित हैं। इन ग्यारह कहानियों के उर्दू से हिंदी रूपांतरण के संबंध में शैलेश जैदी का उपर्युक्त मत तथ्यपरक है। उर्दू की कहानियों को हिंदी रूप देते हुए प्रेमचंद उसे अधिक बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, इसमें उन्हें हमेशा सफलता नहीं मिलती।

जहाँ जाफ़र रज़ा यह अतिरिक्त संभवना तलाशते हैं कि प्रेमचंद की हिंदी कहानियों को पहले उर्दू में ही लिखा मानना चाहिए; वहीं शैलेश जैदी प्रेमचंद द्वारा सीधे हिंदी में कहानी लेखन की निशानदेही इस प्रकार करते हैं, "प्रेम प्रमोद.....संग्रह की सभी कहानियाँ 'चाँद' हिंदी मासिक में जनवरी 1923 ई० से अक्टूबर 1925 ई० के मध्य प्रकाशित हुईं। मूल रूप से यह कहानियाँ हिंदी में ही लिखी गईं और इनके उर्दू अनुवाद उर्दू चाँद में बाद निकले। किंतु यह अनुवाद प्रेमचंद द्वारा नहीं किए गए। सच पूछा जाए तो प्रेम प्रमोद प्रेमचंद की मौलिक हिंदी कहानियों का पहला संग्रह है। इसकी भाषा और अभिव्यक्ति को स्तरीय मानकर हिंदी में उपलब्ध प्रेमचंद की अन्य कहानियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।"³⁷

'प्रेम प्रमोद' के इस उल्लेख को तनिक विस्तार से देखने की आवश्यकता है। इसका प्रकाशन जून 1926 में हुआ था। इसमें कुल सत्रह कहानियाँ संकलित हैं— विश्वास, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, उद्धार, निर्वासन, नैराश्य लीला, कौशल, स्वर्ग की देवी, आधार, एक आँच की कसर, माता का हृदय, परीक्षा, तेंतर, नैराश्य, दंड, धिक्कार, शूद्र। इन सत्रह कहानियों में केवल नौ कहानियाँ ही उर्दू में प्रकाशित हुईं। और, नौ कहानियों में से केवल 'शूद्रा' (चाँद, जनवरी 1926) ही ऐसी कहानी है जो 'नीच जात की लड़की' (जमाना, दिसंबर 1925) शीर्षक से उर्दू में उसी समय प्रकाशित हुई। शेष आठ कहानियाँ अपने प्रकाशन के पाँच से सात वर्षों के बाद 1930 के दिसंबर में प्रकाशित 'प्रेम चालीसी' (भाग-2) के जरिए उर्दू दुनिया में दाखिल हुईं। ये आठ कहानियाँ हैं—परीक्षा, नैराश्य लीला, कौशल, निर्वासन, नरक का मार्ग, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, दंड। उर्दू में इन कहानियों के प्रकाशन के संबंध में शैलेश जैदी का यह कहना कि 'इनके उर्दू अनुवाद उर्दू चाँद में बाद निकले। किंतु यह अनुवाद प्रेमचंद द्वारा नहीं किए गए' पर्याप्त भ्रामक है। चाँद (उर्दू) का प्रकाशन जनवरी 1930 से शुरू हुआ था। इन कहानियों के 'चाँद' में प्रकाशित होने का उल्लेख किसी शोधकर्ता ने नहीं किया है। शैलेश जैदी की भ्रामक सूचना के विपरीत प्रेमचंद के पत्रों से इसकी स्पष्ट पुष्टि होती है कि कहानियों के उर्दू रूपांतरण उन्होंने स्वयं किए थे। 23 अप्रैल 1930 को दयानारायण निगम को पत्र में वे लिखते हैं, "हंस' ने और कचूमर निकाल दिया है। दो किस्से हर माह और क़रीब बीस सफ़े एडिटोरियल और दीगर मज़ामीन। इसके अलावा अपना नाविला। फिर प्रेम चालीसी के लिए कहानियों को उर्दू में लाना।"³⁸ स्पष्ट रहे कि, 'प्रेम चालीसी' का पहला भाग जनवरी 1930 में प्रकाशित हो गया था और यहाँ दूसरे भाग का उल्लेख है।

मौलिक बनाम अनुवाद के प्रश्न को सुलझाने के लिए शैलेश जैदी यह तरीका निकालते हैं, "प्रेमचंद की मौलिक और अनूदित कृतियों को परखने का एक पैमाना आसानी से बनाया जा सकता है। जहाँ कहीं किसी कृति में संवादों तथा लेखकीय टिप्पणियों में संशोधन एवं परिवर्धन हुआ है, वह प्रेमचंद ने स्वयं किया है और इस आधार पर उसे प्रेमचंद की मौलिक कृति स्वीकारा जा सकता है किंतु जहाँ इबारत

ज्यों की त्यों रूपांतरित हुई है वे कृतियाँ अनूदित प्रतीत होती हैं।”³⁹

शैलेश जैदी का यह कहना कि जहाँ हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी में रूपांतरण के दौरान कहानी में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दे, उन्हें ही प्रेमचंद द्वारा अनूदित या रूपांतरित माना जाए; बहुत तर्कसंगत बात नहीं है। क्योंकि कई बार कहानियों में कथानक, पात्रों के संवाद या लेखकीय वक्तव्य में बहुत बदलाव नहीं मिलता, और कुछेक शब्दों बदलाव से कहानी बदल जाती है, जैसे- ‘यही मेरी मातृभूमि है’। फिर एक बात और, कई कहानियाँ ऐसी हैं, जो लगभग एक ही समय प्रकाशित हुईं किंतु उनके पाठ बदले हुए हैं। जैसे-शूद्रा या पूस की रात। दोनों भाषाओं में इन कहानी का अंत बदला हुआ है। यह कैसे संभव हुआ? यानी, बदलाव की मात्रा के आधार पर किसी कहानी को प्रेमचंद द्वारा अनूदित या रूपांतरित मानना उचित नहीं है।

प्रेमचंद के पत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि कई बार उनकी जानकारी के बिना कहानियों के अनुवाद पत्रिकाओं ने अपने स्तर पर करवाकर उन्हें प्रकाशित किया। उनके जीवनकाल में दोनों भाषाओं में प्रकाशित कुल कहानियों की संख्या 162 है। इनमें पहले उर्दू फिर हिंदी में प्रकाशित कहानियाँ 50 हैं और पहले हिंदी तथा बाद में उर्दू में प्रकाशित कहानियाँ 112 हैं। उर्दू की 50 कहानियों में से 48 कहानियाँ प्रेमचंद के जीवनकाल में हिंदी में रूपांतरित होकर विभिन्न संकलनों में संकलित हो गईं। केवल दो कहानियाँ असंकलित रह गईं—इंतकाम (हिंदी में ‘खूनी’) और कफ़न (हिंदी में ‘कफ़न’)। इसी तरह हिंदी की 112 कहानियों में से 96 उर्दू में रूपांतरित होकर विभिन्न संकलनों में उनके जीवनकाल में संकलित हुईं। उर्दू में रूपांतरित होकर असंकलित रह गईं सोलह कहानियाँ हैं—परीक्षा (उर्दू में ‘हुस्ने-इंतखाब’), प्रतिज्ञा (उर्दू में ‘रू-ए-स्याह’), पुत्र प्रेम (उर्दू में ‘मेहरे-पिदर’), विषम समस्या (उर्दू में ‘मुअम्मा’), दुस्साहस (उर्दू में ‘बज़्मे-परीशॉ’), आदर्श विरोध (उर्दू में ‘तालीफ़े-कल्ब’), विध्वंस (उर्दू में तहरीके-ख़ैर), शराब की दुकान (उर्दू में ‘शराब की दुकान’), ढपोरशंख (उर्दू में ‘ढपोरशंख’), सौत (उर्दू में ‘सौत’), ज्योति (उर्दू में ‘अक्सीर’), रियासत का दीवान (उर्दू में ‘रियासत का दीवान’), दूध का दाम (उर्दू में ‘दूध की कीमत’), स्मृति का पुजारी (उर्दू में ‘वफ़ा का देवता’), गृहनीति (उर्दू में ‘जाविय-ए-निगाह’) और दो बहनें (उर्दू में ‘दो बहनें’)।

जो कहानियाँ संकलित हो गईं, उनके संबंध में यह स्वीकारना चाहिए कि उक्त रूपांतरण को, यदि वह प्रेमचंद के द्वारा नहीं किया हुआ है, तब भी जरूर देखा हुआ होगा और उसमें उनकी संतुष्टि-स्वीकृति होगी। फिर हम देखें कि असंकलित रह गई कहानियाँ कहाँ छपीं, वे जिन पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, वे न तो हिंदी की गुमनाम या कम महत्त्व की पत्रिकाएँ हैं और न ही उर्दू की। हाँ, कुछेक पत्रिकाओं ने प्रेमचंद की अनुमति के बिना कहानियों के अनुवाद प्रकाशित किए, जिनसे वे असंतुष्ट भी होते थे। किंतु, ऐसे अनुवादों की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है और उपर्युक्त कहानियों में से किसी एक कहानी के संबंध में ऐसा संकेत नहीं मिलता है। ऐसे में सभी रूपांतरणों को संदेह या भ्रम की दृष्टि से देखना अनुचित है।

प्रेमचंद के जीवनकाल में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित सभी कहानियों के पाठ के तुलनात्मक अध्ययन का प्रयास न तो हिंदी में हुआ है और न ही उर्दू में। कुछेक प्रयासों के रूप में हम निम्न का उल्लेख कर सकते हैं :

(क) जाफ़र रज़ा ने ‘प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार’ में ‘कप्तान’ (उर्दू में ‘कप्तान साहब’), ‘स्वर्ग की देवी’ (उर्दू में ‘जन्नत की देवी’), शांति (उर्दू में ‘सुकूने-कल्ब’) तथा कफ़न (उर्दू में ‘कफ़न’)

के हिंदी और उर्दू पाठ की सोदाहरण तुलना की है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कहानियों के पाठांतर का भी वहाँ संकेत है। जाफ़र रज़ा अपनी तुलना में प्रत्येक कहानी का प्रथम प्रकाशन बताते चलते हैं। वे उन कहानियों को चुनते हैं जो उर्दू में पहले प्रकाशित हुई थीं।⁴⁰ उन्होंने कहानियों के हिंदी पाठ को महज़ 'अनुवाद' माना है, स्वतंत्र रचना नहीं।

(ख) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एम० फिल० उपाधि हेतु 'प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू कहानियों का पाठ भेद'⁴¹ विषयक एहतिशाम अली जाफ़री का अध्ययन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास है। यह शोध डॉ० शैलेश जैदी के निर्देशन में है। स्वभावतः शैलेश जैदी के निष्कर्षों और मान्यताओं का प्रभाव इस अध्ययन पर है। उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में रूपांतरित कहानियों की तालिका के अतिरिक्त बीस कहानियों के हिंदी और उर्दू पाठ की तुलना इस शोध में प्रस्तुत है। शोधकर्ता ने अपने अध्ययन में हिंदी से उर्दू में अनूदित कहानियों की संख्या 112 तथा उर्दू से हिंदी में अनूदित कहानियों की संख्या 102 बताई है। उर्दू से हिंदी में अनूदित कहानियों की सूची में शोधकर्ता ने उन कहानियों को भी सम्मिलित कर लिया है, जिनका अनुवाद अमृत राय ने किया है।

पाठ-तुलना के अंतर्गत सम्मिलित कहानियाँ हैं—रानी सारंधा, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, दो भाई, बूढ़ी काकी, मंतर, दफ़्तरी, कफ़न, शतरंज के खिलाड़ी, हजे-अकबर, इस्लाह, अलग्योज़ा, दो बैलों की कथा, दूध का दाम, बड़े भाई साहब। शोधकर्ता ने कहानी के प्रथम प्रकाशित पाठ को प्रामाणिक माना है और उसी के आधार पर परवर्ती रूप का मूल्यांकन किया है। उसकी दृष्टि में कहानियों का एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरण प्रेमचंद का किया हुआ नहीं है।

(ग) आलोक राय एवं मुश्ताक अली के संपादन में प्रकाशित पुस्तक 'समक्ष'⁴² में प्रेमचंद की बीस उर्दू-हिंदी कहानियों का समांतर पाठ प्रस्तुत है। पुस्तक के परिशिष्ट में कहानियों के उर्दू-हिंदी पाठ की संक्षिप्त तुलना भी की गई है। इसमें संकलित कहानियाँ हैं : दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, हजे अकबर, बूढ़ी काकी, इस्लाह, ब्रह्म का स्वाँग, सवा सेर गेहूँ, सभ्यता का रहस्य, सुजान भगत, मंत्र, पूस की रात, नया विवाह, सद्गति, कफ़न, मृतक भोज, दूध का दाम, मुफ़्त का यश।

इसमें संकलित 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' उर्दू कहानी है। प्रेमचंद के जीवनकाल में यह हिंदी में रूपांतरित नहीं हुई थी। 'समक्ष' में अमृत राय द्वारा अनूदित रूप को सम्मिलित किया गया है। 'समक्ष' की एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें 'पाठ' की प्रस्तुति सावधानीपूर्वक नहीं हुई है। इसकी दूसरी सीमा कहानियों के प्रकाशनकाल से संबंधित है। तथ्यों की छानबीन के बजाय इसमें परंपरित सूचनाओं को ही स्वीकार लिया गया है।

(घ) श्रीराम त्रिपाठी की पुस्तक 'प्रेमचंद : एक तलाश'⁴³ में दस कहानियों के उर्दू पाठ का नागरी में लिप्यंतरित रूप और हिंदी पाठ से उसकी तुलना तथा कहानियों की समीक्षा प्रस्तुत है। पुस्तक में संकलित कहानियाँ हैं : बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंचायत, बूढ़ी काकी, शतरंज की बाज़ी, मंतर, पूस की रात, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफ़न। ये कहानियाँ प्रेमचंद के जीवनकाल में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हैं। इस पुस्तक में पाठ की संप्रेषणीयता एवं अर्थवत्ता के आधार पर हिंदी और उर्दू पाठ में से बेहतर पाठ की पहचान का प्रयास किया गया है। किंतु, इस अध्ययन की दो न्यूनताएँ बहुत स्पष्ट हैं। एक तो यह कि कहानियों के प्रकाशनकाल के संबंध में प्रामाणिक सूचना को इसमें महत्व नहीं दिया गया है। दूसरी न्यूनता यह है कि जिन कहानियों का हिंदी पाठ, उर्दू पाठ की तुलना में कमजोर

है; उसे किसी अन्य की हिंदी मानकर प्रेमचंद को उस 'दोष' से बरी कर दिया गया है।⁴⁴ निश्चय ही, तुलनात्मक अध्ययन का यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। प्रेमचंद को रूपांतर की 'कमी' से बरी करने से बेहतर यह होता कि उस 'कमी' के ऐतिहासिक कारणों की पड़ताल की जाती।

(ड.) डॉ० कमल किशोर गोयनका ने 'प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू कहानियाँ'⁴⁵ शीर्षक अपनी पुस्तक में चौबीस कहानियों का हिंदी-उर्दू पाठ प्रस्तुत किया है। संकलित कहानियाँ हैं—रानी सारंधा, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, शिकारी और राजकुमार, दो भाई, बूढ़ी काकी, दफ्तरी, आत्माराम, ईदगाह, कफ़न, जादे-राह, सौत, शंखनाद, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूँ, मंत्र, आहुति, दो बैलों की कथा, सद्गति, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े भाई साहब। संपादक की ओर से इस संकलन में किसी कहानी के हिंदी-उर्दू पाठ की तुलना नहीं की गई है।

उपर्युक्त संकलनों में संकलित कहानियों पर ध्यान दें तो पाएँगे कि इन कहानियों में वैविध्य नहीं है। चयन के लिहाज से ये एक जैसी प्रस्तुतियाँ हैं। प्रेमचंद की कुछेक कहानियों, यथा-कफ़न, पूस की रात आदि के हिंदी-उर्दू पाठ की तुलना का स्वतंत्र प्रयास भी हुआ है। पर, इन कुछेक कहानियों की तुलना के जरिए इस विषय के साथ पूरा न्याय नहीं किया जा सकता है। इसे अधिक विस्तार और महत्त्व के साथ देखा जाना चाहिए। इस विषय को हम जितने विस्तार से देखेंगे, दोनों भाषाओं की विकास प्रक्रिया और दोनों भाषाओं को बरतने वाले समाज की निर्माण प्रक्रिया से भी विश्वसनीय तरीके से परिचित हो पाएँगे। यह तुलनात्मक अध्ययन दोनों भाषाओं की निकटता को जाँचने-परखने और जीवंत करने का ही नहीं बल्कि भारतीय समाज, विशेषकर हिंदी पट्टी की वैचारिकी की कई जटिलताओं-समस्याओं को सुलझाने का रास्ता दिखा सकता है।

संदर्भ:

1. 'हमखुर्मा-व-हमसवाब' और 'प्रेमा' की तुलना के लिए लेखक का लेख देखें, 'हमखुर्मा-व-हमसवाब' और 'प्रेमा' का समानांतर पाठ और प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू का अंतर; प्रेमचंद के आरंभिक लेखन का महत्त्व एवं अन्य निबंध, अद्वैत प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ० 26-36; यों, यह देखना भी अपने आप में कम रोचक नहीं है कि 1907 की 'प्रेमा' की हिंदी उनकी कई आरंभिक कहानियों की तुलना में अधिक रोचक और सहज है। 1914 में उनका पुनरागमन और अगले दो-तीन साल में ठीक-ठाक तरीके से सक्रिय होना उल्लेखनीय बात है किंतु उनकी हिंदी पूरी तरह वही नहीं है जो 'प्रेमा' में है।
2. 1904 में इस लखनऊ के नॉवेल प्रेस से यह उपन्यास पहली बार निकला। इसकी कीमत थी आठ आना। 1906 में यह दूसरी बार लखनऊ के बाबू महादेव प्रसाद के यहाँ से निकला। कीमत थी बारह आना। 'प्रेमा' के प्रकाशन से पूर्व इसका तीसरा संस्करण लखनऊ के ही नवलकिशोर प्रेस से निकल चुका था।
3. प्रेमचंद के उपन्यासों का लेखन एवं प्रकाशन काल, हिंदुस्तानी, इलाहाबाद, अक्टूबर-दिसंबर 1962, पृ० 21
4. सप्तसरोज, भूमिका, 1917
5. सरस्वती, अक्टूबर 1917, वर्ष 18, भाग-2, संख्या-4, पृ० 221
6. प्रताप, 27 अगस्त 1917, पृ० 9
7. जाफ़र रज़ा, प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983, पृ० 86-88
8. वही, पृ० 90
9. वही, पृ० 146-153
10. वही, पृ० 90
11. वही, पृ० 94-95

12. वही।
13. वही, पृ० 82
14. वही, पृ० 95
15. अमृत राय एवं मदन गोपाल, चिट्ठी पत्री, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 1962, भाग-1, पृ० 46
16. वही, पृ० 50
17. वही, पृ० 51
18. वही, पृ० 127
19. वही, पृ० 158; चिट्ठी पत्री में इसकी तिथि भूलवश 25 अगस्त 1925 अंकित है। 'सैरे-दरवेश' कुल चार अंकों में 'जमाना' पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिसंबर 1914 में इसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ। 'शाप' शीर्षक से यह कहानी 'प्रेम-प्रसून' में पहली बार प्रकाशित हुई। 'प्रेम-प्रसून' में 'सोजे-वतन' की कहानी 'यही मेरा वतन है' भी संकलित हुई। हिंदी में इसका शीर्षक रखा गया—'यही मेरी मातृभूमि है'
20. वही, पृ० 150
21. चिट्ठी पत्री, भाग-2, पृ० 221; यहाँ 'रंगभूमि' का संदर्भ है। 17 मार्च 1925 के पत्र में प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय को फिर लिखते हैं, 'रंगभूमि की आलोचना आपने अब तक न लिखी। इसकी मुझे आपसे शिकायत है। देखें, वही पृ० 222-223
22. वही, पृ० 221
23. चिट्ठी-पत्री, भाग-1, पृ० 154-155
24. वही, पृ० 155
25. वही, पृ० 157-158
26. वही, पृ० 156
27. वही, पृ० 160
28. वही, पृ० 193
29. वही, पृ० 209
30. प्रेमचंद : उज्जै-तकसीर, शाहकार, मई 1936; देखें, जाफ़र रज़ा, 'प्रेमचंद : उर्दू हिंदी कथाकार' लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983, पृ० 91
31. मोहम्मद आक़िल, प्रेमचंद स्मृति, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृ० 171
32. मंजूरूल हक़ कलीम, प्रेमचंद स्मृति, पृ० 161
33. प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार, पृ० 92
34. शैलेश जैदी, प्रेमचंद कहानी यात्रा के तीन दशक, 4.1 पहली कहानी और पहला कहानी संग्रह; <http://sahitysamvaad.blogspot.com/2008/08/41.html>
35. सौत, ज़ख़ीरा, दिसंबर 1915, पृ० 129-135
36. प्रेमचंद कहानी यात्रा के तीन दशक, 4.5 कहानी यात्रा के ठोस क़दम, <http://sahitysamvaad.blogspot.com/2008/08/44.html>
37. वही।
38. चिट्ठी पत्री, भाग-1, पृ० 178
39. शैलेश जैदी, प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा का नवमूल्यांकन, यूनीवर्सिटी पब्लिशिंग हाउस, अलीगढ़, 1978, पृ० 476
40. जाफ़र रज़ा के अनुसार 'जन्नत की देवी' का प्रथम प्रकाशन सितंबर 1925 में 'जमाना' में हुआ। देखें, प्रेमचंद : उर्दू-हिंदी कथाकार, पृ० 178; यह सूचना सही नहीं है। उक्त अंक में यह कहानी प्रकाशित नहीं है। यह

पहले हिंदी में 'चाँद' में सितंबर 1925 में प्रकाशित हुई थी।

41. <http://ir.amu.ac.in/id/eprint/5070>

42. आलोक राय एवं मुश्ताक अली, समक्ष, महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एवं हंस प्रकाशन, 2002

43. श्रीराम त्रिपाठी, प्रेमचंद : एक तलाश, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013

44. 'बड़े घर की बेटी' कहानी के हिंदी और उर्दू पाठ की तुलना करते हुए श्रीराम त्रिपाठी ने लिखा है, "इन कुछ उदाहरणों के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि 'बड़े घर की बेटी' कहानी प्रेमचंद के द्वारा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अनुवादित है। यह अनुवाद मूल रचना से काफी दूर है। भाव और रूप, दोनों के अनुवाद में जगह-जगह खामियाँ हैं।" (वही, पृ० 116)

इसी तरह 'नमक का दारोगा' कहानी की तुलना करते हुए लिखा गया है, "चूँकि हिंदी रूप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुवादित है और यह अनुवाद बहुत कुछ असल से भिन्न है, लगभग गुलत।" (वही पृ० 121)

इसी तरह वे 'पंचायत' को 'पंच परमेश्वर' से बेहतर पाठ मानते हैं। यह निर्णय करने का उन्हें अधिकार है, किंतु यह ख्यालबाजी देखिए, "दोनों कहानियों में काफी अंतर है। यह अंतर गुणात्मक है। कुछ निकाल दिया गया है, कुछ जोड़ दिया गया है। कुछ सुधार दिया गया है। पहली छाप यह बनती है कि 'पंच परमेश्वर' किसी उर्दू पांडुलिपि का अनुवाद है। बाद में प्रेमचंद ने उस पांडुलिपि पर दुबारा काम किया और उसी का परिणाम है, उर्दूरूप 'पंचायत'।" स्पष्ट रहे कि दोनों भाषाओं में यह कहानी एक ही साथ छपी थी। ऐसे में यह अतिरिक्त कयास करना होगा कि प्रेमचंद ने कहानी पहले उर्दू में लिखी और उसे हिंदी में रूपांतरित करने के लिए किसी अन्य को दे दिया और उर्दू रूप को फिर से स्वयं सजाया-सँवारा। ऐसी कल्पना निरर्थक है। यह इसलिए भी निरर्थक है कि इसी कहानी में कई ऐसे स्थल हैं, जहाँ हिंदी पाठ, उर्दू की तुलना में बीस ठहरता है। ऐसे में बेहतर यह है कि हिंदी या उर्दू रूपांतर को किसी अन्य का मानने के बजाय अंतर के स्वरूप और उसके कारणों पर विचार किया जाए।

45. डॉ० कमल किशोर गोयनका, प्रेमचंद की हिंदी-उर्दू कहानियाँ, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017

इस अंक में...

संपादकीय

आलेख

- 07 :: प्रेमचंद की कहानियों के हिंदी-उर्दू पाठ का तुलनात्मक अध्ययन
19 :: हिंदी कहानी के उद्भव और विकास में पत्रिकाओं का योगदान
26 :: कुमार विमल के आलोचना साहित्य की नई दिशाएँ
31 :: रामविलास शर्मा के भाषाचिंतन के विविध संदर्भ
37 :: आचार्य रामचंद्र शुक्ल और स्त्री-प्रश्न
42 :: गोरख पांडेय की कविता-दृष्टि
45 :: त्रिलोचन की कविताओं में परंपराबोध
52 :: मिथिला संस्कृति व भाषा के निकष पर नागार्जुन और रेणु का साहित्य
58 :: महाकवि निराला और उनकी काव्यगत विशेषताएँ
65 :: हिंदी निबंध और आचार्य शिवपूजन सहाय
69 :: गणेश शंकर विद्यार्थी की सामाजिक चेतना
73 :: नारी स्वाधीनता की पैरोकार कृष्णा सोबती
78 :: कृष्णा सोबती, मनु भंडारी और मुदुला गर्ग के उपन्यासों में मध्यवर्गीय जीवन-मूल्य
85 :: स्वतंत्रतापूर्व हिंदी उपन्यास आलोचना का स्वरूप
93 :: कथा-साहित्य की प्रेमचंदीय परंपरा के विकास में अमरकांत का योगदान
99 :: स्वातंत्र्योत्तर हिंदी के जीवनीपरक उपन्यासों में समय और समाज
106 :: चम्पूरामायण में काव्य-शैली का वस्तुपरक विवेचन

आशुतोष पार्थेश्वर
अविनाश कुमार
गोस्वामी जैनेन्द्र कुमार भारती
आनन्द बिहारी
राम बचन यादव
राकेश कुमार कश्यप
रमण कुमार झा
धर्मपाल ठाकुर
मीना
सत्येन्द्र कुमार पाठक 'प्रियेश'
प्रतिमा कुमारी
मधु मिश्रा
मधु मंजरी
सोनम मौर्या
सुलोचना कुमारी
नीतु चौहान
श्रीकान्त पाठक

शोधालेख

- 110 :: भारतीय संगीत का आधार : अध्यात्म
115 :: कथक नृत्य : उत्पत्ति और विकास
127 :: भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में अंग्रेजों की भूमिका
131 :: सार्वजनिक क्षेत्र और भारत का आर्थिक विकास

रंजना कुमारी
रूपाली कुमारी
रूपेश चंद्र कान्त
चिन्मय प्रकाश

Research Paper

- 136 :: *Problematic of Silence and Memories: The Case of Kuan-Poshpora Mass Rapes*
144 :: *Coetzee's Implementation of Feminism and Writing the Self 'In the Heart of the Country'*
149 :: *ICT and Agriculture Development*
154 :: *Causes of Juvenile Delinquency*
159 :: *Efforts and Impact of Women Empowerment in Bihar*

Shabeeh Rahat
Jay Prakash Singh
Prerana Pushp
Deepika Taterway
Husna Ara

An International Registered and Peer Reviewed Research Journal

SATRAACHI

ISSN 2348-8425

सत्राची

संयुक्तांक

वर्ष 7, अंक 23, 24 एवं 25

ऑग्रेल-दिसम्बर, 2019

प्रधान संपादक : कमलेश वर्मा

संपादक : आनन्द बिहारी